

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Ministerio de Educación Nacional
RES. 02345610/22/21
Campus Bucaramanga

Education Quality Accreditation Agency

Vicerrectoría de Enseñanza
Gestión Curricular

Guía Orientadora

Para el diseño y rediseño curricular
de programas académicos

Autores

Omar Camilo Mejía Ardila
Director de Gestión Curricular

Kaira Paola Castro Bautista
Coordinadora de Gestión Curricular

Colaboradores

Luz Eddy Gómez Escalante
Coordinadora de Gestión Curricular
Campus Cúcuta

Orlando Mena Álvarez
Coordinador de Gestión Curricular
Campus Valledupar

Maria Teresa Vargas Calle
Coordinadora de Oferta Educativa

Maria Susel Tabares
Asesora Metodológica

Karoll Sandoval Díaz
Profesional de apoyo en Gestión Curricular

Revisado y aprobado

José Asthul Rangel Chacón
Vicerrector de Enseñanza

Guía Orientadora para el Diseño y Rediseño Curricular de Programas Académicos

Colombia
Agosto de 2025

Cómo citar este documento:

Universidad de Santander (UDES). (Julio de 2025). *Guía orientadora para el diseño y rediseño curricular de programas académicos*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16754586>

Este producto hace parte del proyecto de investigación: Modelo de valor agregado en la Universidad de Santander: aplicación para las competencias genéricas en las pruebas Saber Pro-2020. (FI03-22)

Si desea obtener más información académica de este documento de trabajo o de la Institución puede consultar el micrositio de Gestión Curricular o por correo electrónico dir.gestioncurricular@udes.edu.co

Universidad de Santander (UDES)
Calle 70 #N° 55-210
Bucaramanga, Santander

Presentación

El contexto cambiante de la educación superior y del entorno laboral exige adaptaciones rápidas en el sistema educativo. Que sean consistentes con las dinámicas de la sociedad y particularmente que puedan atender los retos actuales: envejecimiento demográfico, el fenómeno de “los ninis” o jóvenes que no están inscritos en el sistema educativo formal ni participan en el mercado laboral, la necesidad de articular los sistemas educativos, fomentar la educación por competencias y la implementación del marco nacional de cualificaciones, el fomento de la flexibilidad educativa.

En el marco de lo anterior, en el año 2023 la Universidad de Santander actualizó su marco orientador Proyecto Educativo Institucional – PEI y el Plan de Desarrollo Institucional – PDI, que entre otras busca responder a las dinámicas de la educación y la sociedad con la implementación de su Modelo Educativo Integrador Experiencial con Enfoque de Competencias y a través del fomento de la flexibilidad, la personalización y la innovación curricular.

Con este derrotero se ha formulado el Plan de Rediseño de Curricular de programas académicos (PRC), el cual le aporta al cumplimiento del pilar de “Transformación Curricular” establecido en el PDI. A través del rediseño de programas nos comprometemos como institución a orientar la oferta educativa por los requerimientos de la sociedad, de los estudiantes y del sector productivo. Nos comprometemos con el análisis de la pertinencia de los planes de estudio a partir de un diagnóstico de necesidades, orientadas

por el modelo de diseño curricular fundamentado en la propuesta de Hilda Taba.

Con este propósito superior de alinear la oferta educativa a las necesidades sociales y de esta manera garantizar la excelencia académica, la Universidad viene implementando el plan de rediseño curricular como un plan que permite no solo lograr un propósito, sino también capacitar y formar a los profesores y los comités curriculares de la Institución. Para lo anterior, se ha diseñado la presente guía, la cual pretende no solo orientar el proceso de rediseño curricular, sino también el diseño de los programas académicos que se oferten en la Universidad de Santander.

Ante esto, le invitamos a explorar los contenidos de cada uno de los componentes, implementarlos y contribuir al fortalecimiento de la calidad académica de los programas de la Universidad de Santander.

Omar Camilo Mejía Ardila

Director de Gestión Curricular

Componentes del diseño curricular

Diagnóstico de necesidades

En el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de Santander se especifican las directrices estratégicas para el logro de los propósitos institucionales, entre los cuales se señala el diseño y desarrollo de programas alineados a las necesidades de los estudiantes, y, dado que una declaración fundamental de la Institución es aportar a la transformación social y del sector productivo, el diseño de la oferta educativa debe responder a este fin.

Los lineamientos aquí establecidos apuntan al diseño de currículos pertinentes, flexibles, integrales y sistémicos, alineados a las necesidades sociales; ante esto, y, tomando como referente el diagnóstico de necesidades, propuesto desde el trabajo de Desarrollo del Currículo, realizado por Hilda Taba (1962), el cual considera particularmente necesaria la revisión del contexto sobre el cual se diseña el currículo, esto es, lo que se concibe como educación, el panorama del sistema educativo, el análisis de la sociedad, el análisis de la cultura, teorías del aprendizaje, el concepto de desarrollo, el desarrollo mental y de la inteligencia, los objetivos de la educación, entre otros.

La propuesta de Taba se genera en el marco de una consideración particular de la crisis en la educación pública, a la que, en el contexto actual de la Universidad, debemos sumar otras más como la realidad del mercado laboral, los requerimientos del sector productivo, las características poblacionales, el contexto social y económico del país y de la región, los avances en materia disciplinar y el enfoque de la ocupación.

Considerando lo anterior, partiendo de la necesidad de establecer requerimientos puntuales para el diseño de currículos nuevos, y, el rediseño de los que ya están en funcionamiento, estas directrices consideran aspectos del diagnóstico de necesidades para nuevas propuestas curriculares, así co-

mo para la autoevaluación de programas que ya están en funcionamiento y que se actualizarán.

El diagnóstico de necesidades se realizará en todos los programas académicos de la Universidad como mínimo una vez en cada proceso de renovación del registro calificado, considerando los rápidos procesos de cambio que se han venido presentando en la sociedad, la tecnología y el mercado laboral. Este proceso es fundamental para asegurar que los planes de estudio se mantengan actualizados, pertinentes y alineados con las demandas actuales y futuras.

Al seguir estos pasos, la Universidad garantiza que el diseño y rediseño curricular se fundamentan en un diagnóstico sólido y multidimensional de las necesidades actuales de la sociedad y de los estudiantes. Con ello, se busca generar información para soportar la viabilidad y pertinencia de los planes de estudio y asegurar que el diseño de los programas académicos y la implementación de los procesos de enseñanza y aprendizaje contribuye al desarrollo integral de los estudiantes y responde eficazmente a los desafíos y oportunidades del entorno social y productivo.

En síntesis, el diagnóstico de necesidades brinda a la Universidad la posibilidad de desarrollar currículos flexibles basados en información actualizada, permitiendo su adaptación a futuros cambios, por ende, conduce a una mayor competitividad institucional y al fortalecimiento de su reputación académica en términos de la dinámica de indicadores como matrícula, pertinencia, empleabilidad, entre otras. Asimismo, al identificar y analizar las necesidades, se afianza el compromiso de contribuir al desarrollo social mediante la formación de profesionales competentes y comprometidos, para impactar positivamente en la sociedad y promover el progreso sostenible.

El procedimiento propuesto por la Universidad para el diagnóstico se estructura en torno a componentes y sugiere preguntas a las cuales se debe buscar respuesta por medio de fuentes de información y análisis de datos relacionada con cada elemento.

Componente contextual

Caracterización del estudiante y de la población objetivo:

Si el programa ya existe y está iniciando el proceso de rediseño, el análisis del contexto actual del mismo, permite comprender su identidad, sus fortalezas y los elementos que lo distinguen dentro de la oferta académica.

Para ello es fundamental examinar sus características socioeconómicas, el perfil de sus estudiantes, lugar de procedencia, el desempeño académico en pruebas Saber 11, niveles de riesgo para la formación, entre otros aspectos.

Se recomienda, a partir del análisis de la información de los estudiantes, construir un perfil del programa, mencionar en qué área particular se inserta, destacar las características identitarias del programa, nivel de formación, enfoque disciplinar, modalidad, acreditaciones, certificaciones y logros. La información para presentar debe permitir conocer la distribución demográfica, los niveles de ingreso (matrícula) y egreso (graduación), las tasas de retención, deserción, tiempo de permanencia y demás indicadores relevantes del programa.

El análisis de la caracterización de los estudiantes es un soporte para que el

programa académico establezca las características de la población objetivo a la cual va dirigida el programa que se diseña o rediseña; debe permitir responder a las preguntas:

- ¿Por qué se caracteriza el programa en la actualidad?
- ¿Qué características tiene la población estudiantil del programa (edad, nivel educativo, necesidades específicas)?
- ¿Qué público objetivo tiene el diseño o rediseño del programa académico?

Cuando el programa es nuevo, se recomienda realizar este trabajo con la información de la Facultad.

Oportunidades de desarrollo socioeconómico, cultural o ambiental:

Para implementar la búsqueda y análisis de información sobre las oportunidades de desarrollo socioeconómico, cultural y ambiental, es fundamental seguir un proceso estructurado que permita identificar, recopilar y analizar datos relevantes para el diseño y rediseño de programas académicos.

Antes de iniciar la búsqueda de información, es importante definir claramente los objetivos del análisis. Preguntas clave que pueden guiar este proceso incluyen:

- ¿Qué posibilidades de desarrollo económico, social, cultural o ambiental se concretarían con el programa en la región y el país?
- ¿Qué tipo de desarrollo socioeconómico, cultural o ambiental se busca promover con el programa académico?
- ¿Qué sectores económicos, sociales o ambientales son prioritarios en la

región y el país?

Consulta de planes de desarrollo y prioridades gubernamentales

Para comprender las políticas públicas y prioridades de inversión, se recomienda consultar los siguientes instrumentos de política:

- Planes de Desarrollo (Nacional y Departamental): revisar líneas estratégicas y metas definidas para el mediano y largo plazo.
- Entidades públicas y documentos oficiales: Departamento Nacional de Planeación - DNP, gobernaciones y alcaldías, ministerios (por ejemplo, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Ministerio de Cultura; Ministerio de Ambiente, entre otros).
- Organismos internacionales: Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo - BID, Organización de Naciones Unidas - ONU, Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, entre otros, que suelen publicar informes y estadísticas relevantes para el análisis.

Exploración de los principales problemas sociales y productivos

Identificar los principales problemas sociales, productivos y ambientales que han sido diagnosticados en el contexto local, regional y nacional. Esto puede lograrse mediante la revisión de documentos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los Planes de Desarrollo nacional y territoriales, y otros informes sectoriales. El objetivo es evidenciar cómo el programa académico, a través de la formación de sus graduados, puede aportar a la solución de dichos retos.

Al revisar los documentos se sugiere considerar las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son los principales problemas sociales, económicos, culturales o ambientales identificados en los planes de desarrollo y en los ODS?
- ¿Cómo se relacionan estos problemas con el campo disciplinar del programa académico?
- ¿Qué iniciativas o proyectos gubernamentales están en marcha para abordar estos problemas?
- ¿De qué manera el programa académico puede contribuir a mejorar la calidad de vida en la región o el país?

Identificación de sectores y ejes prioritarios

Una vez identificados los problemas, es necesario analizar los sectores o ejes prioritarios definidos en los planes de desarrollo que se relacionan con el área de interés del programa.

Esto permitirá establecer conexiones entre las metas gubernamentales y las competencias que desarrollarán los graduados. Para lo anterior, reflexione sobre las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son los sectores o ejes prioritarios definidos en los planes de desarrollo que se relacionan con el área de interés del programa?
- ¿Qué metas o indicadores cuantificables se han establecido para dichos sectores?
- ¿Existen proyectos gubernamentales actuales o futuros que se vinculen directamente con el campo disciplinar del programa?
- ¿Qué políticas públicas o programas de apoyo existen para impulsar estos sectores?

Vinculación con las industrias y el entorno productivo

Para consolidar la información relevante, es necesario profundizar en la búsqueda de datos sobre las industrias existentes en el entorno local, regional y nacional. Esto permitirá identificar posibles nichos de vinculación para los futuros graduados del programa, así como la matriz poblacional y el perfil de la población que se beneficiaría de su oferta académica, para ello, responda las siguientes preguntas, busque, presente y explique los datos para sustentar las respuestas:

- ¿Cuáles son las principales industrias o sectores productivos en la región y el país?
- ¿Qué necesidades de capital humano tienen estas industrias?
- ¿Existen brechas de conocimiento o habilidades que el programa académico pueda ayudar a cerrar?

Análisis de oportunidades de desarrollo socioeconómico, cultural o ambiental

Finalmente, es importante analizar cómo el programa académico puede aportar a las necesidades sociales, ambientales, culturales, entre otras previamente identificadas. Esto implica identificar proyectos, iniciativas o políticas que puedan ser potenciados a través de la formación de profesionales con un enfoque en la atención de necesidades sociales.

Considere, entre otras las siguientes preguntas:

¿Qué oportunidades de desarrollo económico, social, cultural o ambiental se concretarían con la implementación del programa?

- ¿Cómo puede el programa contribuir a la sostenibilidad ambiental y al uso responsable de los recursos naturales?
 - ¿Qué alianzas o colaboraciones se pueden establecer con actores clave (gobiernos locales, empresas, organizaciones sociales) para maximizar el impacto del programa?
- ¿Qué innovaciones o buenas prácticas internacionales pueden ser adaptadas al contexto local?

Componente de educación

Caracterización del sector, nivel y campo en el cual se desarrolla el programa:

El programa iniciará con la caracterización del sector, nivel y área en el cual se desarrolla, para lo cual deberá tener presente las tablas de Clasificación Internacional Normalizada de la Educación - CINE y las de las áreas de cualificación del Marco Nacional de Cualificación, las cuales se encuentran como anexos, para posteriormente diligenciar la siguiente información, según el referente indicado:

Tabla 1.

Tabla de caracterización del sector, nivel y campo

Niveles CINE		Campo amplio	Campo específico	Campo detallado
Código	Denominación específica	Código + denominación	Código + denominación	Código + denominación
Áreas de cualificación del Marco Nacional de Cualificaciones				

Nota. Esta tabla muestra cómo se condensa la información de caracterización del

del sector, nivel y campo en el cual se va a desarrollar el programa.

Caracterización de la oferta educativa:

Una vez identificado el nivel y campo de conocimiento en el que se desarrolla el programa de interés, se procede a caracterizar la oferta en tres niveles: internacional, nacional y local.

La consolidación de información sobre la oferta educativa requiere del análisis de fuentes de datos que permitan tener confiabilidad sobre la calidad y la legalidad de las titulaciones, por lo cual se recomienda la indagación en fuentes oficiales o repositorios de información de entidades gubernamentales y organismos con destacada trayectoria en educación superior.

Al recabar información sobre la oferta educativa hágase preguntas sobre:

- ¿Cuáles son las denominaciones de programas relacionadas con el área y campo disciplinar de interés?
- ¿Qué términos o nombres específicos son utilizados en diferentes niveles (internacional, nacional y local)?
- ¿Qué modalidades de estudio se ofrecen (presencial, virtual, combinado)?
- ¿Qué organismos o instituciones aseguran/reconocen la calidad de los programas identificados?
- ¿Existen acreditaciones específicas asociadas con los programas en el área de estudio?
- ¿Qué innovaciones o tendencias educativas se observan en los programas más destacados?

Oferta internacional ✓

Para la identificación de referentes de oferta internacional de programas activos, idénticos o similares al programa de interés, se requiere el desarrollo de una búsqueda de información, por lo que se recomienda usar los sistemas de información oficiales del país (o países) seleccionados y que están correlacionados con el desarrollo de la disciplina, como, por ejemplo:

- Buscador de programas educativos en Estados Unidos de América.
- Buscador de programas académicos en Alemania.
- Buscador de programas de educación superior en Europa.
- Buscador de programas en Francia.
- Buscador de programas en los Países Bajos.
- Buscador de programas en Canadá.

Existen muchas más fuentes de información oficial, en las cuales es posible consultar la oferta por país a través de los sitios Estudiar en... / Study in... que han venido configurándose a nivel mundial con el fin de facilitar la consulta de información.

De igual forma, es posible consultar programas y universidades con algún reconocimiento de calidad a través, entre otros, de los siguientes repositorios.

- Buscador de programas QS Topuniversities - subjects.
- Buscador de programas acreditados por Accreditation Board for Engineering and Technology - ABET.
- Ranking mundial de universidades por área del conocimiento, Times Higher Education.

Oferta nacional y local ✓

El diagnóstico de necesidades contempla igualmente la identificación de necesidades de programas educativos en un área de particular interés, y toma como referencia la existencia de programas activos en el país y en la región en donde se desarrollará el programa.

Esta información es fundamental para comprender la dinámica de oferta y acceso a la educación superior, en cada campo de conocimiento.

Se recomienda explorar las bases de datos de programas ofertados tanto activos como inactivos en los siguientes buscadores:

- Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES – buscador de programas.
- Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano – SIET –.

Luego de la indagación sobre la oferta en los tres niveles anteriormente expuesto, se debe diligenciar la tabla que aparece en la siguiente página.

Tabla de Caracterización de la Oferta Educativa ✓

Tabla 2.

Tabla de caracterización de la oferta educativa

Nombre del Programa	Institución	Nivel Académico	Modalidad	Duración (horas, semestre o años)	Créditos	Acreditaciones/Certificaciones
Ejemplo: Ingeniería en Software	Universidad Nacional	Licenciatura	Presencial	8 cuatrimestres	100	Acreditada por XXX
Ejemplo: Técnico laboral en auxiliar contable y financiero	Instituto Técnico Laboral y Empresarial	Técnico laboral	Presencial	1200 horas	1200 horas	Registro renovado Secretaría de Educación
Ejemplo: Economía	Universidad Santandereana	Pregrado universitario	Virtual	8 semestres	144 créditos	Registro calificado

Acreditaciones/Certificaciones	Ciudad	Región	País	Características/atributos destacados, contenidos curriculares relevantes/innovadores, necesidades o problemas del entorno que atiende	Valor de matrícula (incluyendo costos asociados cursos de idiomas, entre otros)	Enlace a la fuente
Oferta internacional						
Acreditada por XXX	San Miguel de Allende	Guanajuato	México	Énfasis en desarrollo ágil y ciberseguridad Inglés certificado internacionalmente C1.	1150 MXN por cuatrimestre	https://www.utsma.edu.mx/
Oferta nacional						
Registro renovado Secretaría de Educación	Cúcuta	Norte de Santander	Colombia	Finanzas y administración Certificación Icontec de la Institución	\$1.500.000	https://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/programa/index.jsp
Oferta local						
Registro calificado	Bucaramanga	Santander	Colombia	Bioeconomía	\$2.000.000	https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/detallePrograma

Nota. Esta tabla muestra cómo se presenta la información consolidada de la caracterización de la oferta internacional, nacional, regional y local simil o idéntica a la del programa académico que se está diseñando o rediseñando.

Componente del mercado laboral

Análisis de empleabilidad:

El análisis de empleabilidad y mercado laboral es un componente central en el diseño y rediseño de programas académicos, ya que permite comprender la pertinencia de la formación ofrecida con respecto a las necesidades actuales y futuras del sector productivo. Este análisis facilita la toma de decisiones en procesos de diseño o rediseño curricular, a partir de datos de referencia de la empleabilidad de graduados del programa o de otros programas similares.

Para llevar a cabo este análisis, se recomienda la consulta de fuentes oficiales y bases de datos confiables que proporcionen información sobre la demanda de profesionales en diferentes sectores económicos, las tendencias de empleabilidad, la evolución de los perfiles ocupacionales e incluso la remuneración.

A continuación, se presentan algunas fuentes principales para la recolección y análisis de datos sobre empleabilidad:

Observatorio Laboral para la Educación (OLE)

El Observatorio Laboral para la Educación es gestionado por el Ministerio de Educación Nacional, ofrece información detallada sobre la inserción laboral de los egresados de educación superior en Colombia. A través de esta herramienta, es posible acceder a indicadores relacionados con la empleabilidad, como los siguientes:

- Tasa de vinculación laboral de egresados por nivel de formación y área del conocimiento.
- Remuneración promedio según título académico y sector económico.
- Comparación de la empleabilidad entre diferentes programas académicos.
- Evolución de la demanda laboral en función de las necesidades del mercado.

Se recomienda utilizar esta fuente para evaluar cómo se desempeñan los egresados del programa, de otros programas, de algún área y sector en particular en el mercado laboral y compararlo con programas afines.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

El DANE es otra fuente para el análisis del mercado laboral en Colombia. A través de sus encuestas y bases de datos, se pueden obtener, entre otras, estadísticas actualizadas sobre:

- Tasa de desempleo y ocupación por sector económico.
- Evolución de la informalidad y formalidad en diferentes profesiones.
- Caracterización del empleo según género, edad y nivel educativo.
- Proyecciones de empleo y demanda de perfiles específicos en el mediano y largo plazo.

Se recomienda utilizar los reportes de empleo y ocupación del DANE para contrastar la oferta de egresados con la demanda laboral en los sectores productivos. De igual forma, el DANE dispone de información sobre: fuerza laboral y educación, formación de capital humano, formación para el trabajo y del Sistema de información de demanda laboral, se recomienda buscar la información con actualizaciones recientes.

Al analizar la información sobre empleabilidad y mercado laboral, hágase preguntas como:

- ¿Cuáles son los sectores económicos con mayor demanda de profesionales en el área del programa?
- ¿Cuál es la tasa de vinculación laboral de los graduados del programa - existente o de interés- en comparación con otros programas similares?
- ¿Qué habilidades o competencias son más valoradas en el mercado laboral actual?
- ¿Cómo ha evolucionado el salario promedio en el área de estudio?
- ¿Qué tipo de empleo (formal/informal, dependencia/autónomo) predominan en el sector?
- ¿Existen tendencias emergentes que podrían afectar la demanda de profesionales en esta área?

Datos Abiertos de Colombia

La plataforma Datos Abiertos de Colombia proporciona acceso a múltiples bases de datos relacionadas con el empleo y la educación, facilitando el análisis del mercado laboral en el país. Algunas bases de datos relevantes incluyen:

- Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) – DANE: ofrece estadísticas detalladas sobre ocupación, desempleo e informalidad.
- Índice de mercado laboral por departamentos y ciudades: permite evaluar el panorama del empleo a nivel territorial.
- Ofertas de empleo registradas en el Servicio Público de Empleo: brinda información sobre vacantes disponibles y sectores con mayor demanda.
- Tasas de empleo y subempleo por sector productivo: permite analizar la estabilidad laboral en diferentes áreas del conocimiento.

Se recomienda explorar estos conjuntos de datos para complementar el análisis de empleabilidad, considerando la actualidad de los datos para garantizar estudios pertinentes y vigentes.

Análisis de competencias requeridas:

El análisis de competencias requeridas es un elemento esencial en el diseño y rediseño de programas académicos, ya que permite alinear la formación con las necesidades del entorno productivo y social, y con ello, asegurar que los programas diseñados faciliten la inserción laboral de sus graduados. Este análisis implica la identificación de las competencias que los egresados deben desarrollar para desempeñarse con éxito en su campo laboral y contribuir al desarrollo del país.

Para ello, se recomienda:

Revisión de marcos normativos y de referencia

Consultar marcos nacionales e internacionales de cualificaciones (por ejemplo, el Marco Nacional de Cualificaciones – MNC), que definen las competencias necesarias para cada nivel educativo y sector productivo.

El Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) es un instrumento del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) que organiza y clasifica las cualificaciones en ocho niveles, estructurados en términos de conocimientos, destrezas y actitudes. Su propósito es establecer un marco común que facilite la alineación entre la educación, la formación y las necesidades del sector productivo, promoviendo trayectorias de aprendizaje flexibles y el reconocimiento de aprendizajes previos.

El MNC es un referente fundamental en el proceso de diseño y rediseño de programas académicos porque permite estructurar oferta formativa alineada con las demandas del mercado laboral y las dinámicas productivas del país. A través de sus catálogos sectoriales de cualificaciones, se establecen estándares para el desarrollo de competencias en diferentes áreas, asegurando que los programas respondan a necesidades actuales y emergentes del contexto social y económico. Además, facilita la movilidad educativa y laboral al proporcionar un lenguaje común para la certificación de competencias y la progresión formativa.

El MNC está integrado por el Catálogo Nacional de Cualificaciones (CNC) y sus catálogos sectoriales, lo cuales son herramientas para el diseño curricular, ya que describen las cualificaciones en términos de resultados de aprendizaje y trayectorias ocupacionales. Su uso permite conocer las necesidades del mercado y fortalecer la conexión entre la formación académica y el desarrollo productivo del país. El MNC y los catálogos sectoriales son un insumo necesario para el diseño de programas pertinentes y ajustados a las necesidades del sector real.

Aunque en la actualidad se sigue trabajando en el desarrollo de los catálogos sectoriales, es posible acceder a información de algunos sectores en la página web del MNC.

Por otra parte, es importante analizar las normativas y estándares profesionales de los organismos reguladores y asociaciones del sector correspondiente. Se recomienda consolidar un normograma asociado con la profesión, el área y el nivel educativo, a continuación, se presenta un mapa normativo de ejemplo:

Figura 1.

Mapa de leyes por sector profesional

Nota. En este mapa se presentan algunas leyes que regulan los sectores profesionales. Tomado del Taller sobre herramientas para el diagnóstico de necesidades (p. 8), por Analítica Académica, 2024, Universidad de Santander.

Consulta a actores del grupo de interés del programa

Una fuente de información valiosa son los actores de los grupos de interés identificados por el programa, entre ellos: estudiantes, graduados, profesores, empleadores, gremios, instituciones de prácticas. Por ello, es recomendable la aplicación de estrategias de consulta a estos actores sobre las necesidades de formación identificadas, las competencias en demanda, vacíos en la formación, entre otros.

De igual forma, se recomienda el análisis de ofertas de empleo para identificar las habilidades y conocimientos más solicitados, para lo cual es indispensable identificar, explorar y analizar la información de portales de empleo.

Se recomienda la identificación de los nombres de las vacantes, las funciones a desempeñar o el perfil ocupacional, las competencias requeridas, certificaciones adicionales solicitadas, el salario, entre otros. Esta información permitiría identificar la demanda real de graduados del programa de interés, así como los salarios de enganche, que es un criterio para evaluar el retorno a la inversión en educación; la posibilidad de incorporar micro credenciales y certificaciones en los procesos de formación, como valor agregado.

Referencias a estudios y reportes sectoriales

Para comprender la dinámica del mercado laboral y la prospectiva sobre el comportamiento de un sector o disciplina se hace necesario incorporar el análisis de estudios de prospectiva laboral y tecnológica que anticipen los cambios en la demanda de competencias, para ellos se recomienda consultar fuentes como: Banco Mundial, Foro Económico Mundial, McKinsey:

Manpower, entre otros.

Análisis de brechas de capital humano

El análisis de brechas de capital humano permite detectar discrepancias entre la oferta de programas y la demanda del mercado laboral; identificar los desajustes entre las competencias que poseen los trabajadores y las habilidades que requieren las empresas en el mercado laboral. Estas brechas pueden ser actuales, reflejando deficiencias inmediatas en la formación y cualificación de la fuerza laboral, o futuras, detectadas a través de la prospectiva laboral considerando el impacto de nuevas tecnologías y tendencias en los sectores productivos. La existencia de estas brechas genera dificultades para la inserción laboral de los trabajadores y afecta la competitividad empresarial al incrementar costos de formación y disminuir la productividad.

Un ejemplo en la realización de estudios de brechas de capital humano es el Ministerio del Trabajo, que lidera la identificación y medición de estas brechas mediante estudios que recopilan información a través de entrevistas con empresas, instituciones educativas y gremios sectoriales. Estos estudios integran datos de fuentes secundarias como el Ministerio de Educación, el Servicio de Empleo y el SENA, entre otros. Su finalidad es orientar la planificación de la oferta formativa, sirviendo como insumo para la creación y actualización de catálogos de cualificaciones, el diseño de programas de formación y reentrenamiento laboral, y la mejora de la alineación entre la oferta educativa y la demanda de talento en el mercado laboral.

Estos estudios son esenciales en el proceso de diseño y rediseño de programas académicos, ya que proporcionan un diagnóstico preciso sobre

las necesidades del sector productivo, garantizando que la formación impartida responde a las exigencias del mercado. Además, contribuyen al cumplimiento de políticas públicas y compromisos estratégicos del país, como los Pactos por el Crecimiento y los documentos CONPES, asegurando la alineación entre educación, empleo y desarrollo económico. El resultado del análisis de brechas de capital humano puede aportar significativamente a soportar las condiciones de justificación y pertinencia de los programas académicos.

Se recomienda revisar los estudios de brechas de capital humano realizados por Mintrabajo. Adicional al anterior, los catálogos de cualificación sectoriales del Marco Nacional de Cualificaciones cuentan con estudios de brechas de capital humano por sector.

Para el caso de programas de salud se ha creado la Política Nacional de Talento Humano en Salud, la cual cuenta con un estudio riguroso sobre las brechas de capital humano en el sector.

[Análisis de competencias genéricas y transversales](#)

Las competencias genéricas incluyen pruebas relacionadas con habilidades transversales como matemáticas, lectura crítica, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés, en el caso del examen Saber 11 que aplica el ICFES. En el examen saber pro se cuenta con 5 módulos: lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, inglés y comunicación escrita. Para evaluar su desarrollo en los estudiantes del programa o estudiantes que provienen del bachillerato, se sugiere:

Revisión de estudios nacionales ✓

Documentos sobre los resultados en educación media y superior en Colombia, de los exámenes de Estado, disponibles en fuentes como el ICFES.

- Informes de desempeño académico y competencias básicas de los estudiantes ingresantes, obtenidos a partir de pruebas como Saber 11 y Saber Pro, en informes consolidados por el ICFES.
- Caracterización de estudiantes por resultados en las pruebas Saber, realizado por la Dirección de Analítica Académica de la Universidad de Santander.

Perfil del graduado

El perfil del graduado se considera como un componente del nivel mesocurricular que establece el parámetro de referencia del profesional que se espera lograr al terminar los estudios contemplados en el programa académico. (Universidad de Santander [UDES], 2025, p. 41)

Según UDES (2025): sirve como marco de referencia para el diseño de los planes de estudio, la definición de las rutas educativas y los resultados de aprendizaje, la articulación de las funciones misionales, la definición de las metodologías de enseñanza y las estrategias de evaluación que se utilizarán para el logro del perfil. Al considerar el perfil como una referencia o parámetro educativo, se convierte en una fuente para la toma de decisiones informadas sobre el proceso formativo, seleccionando experiencias, contenidos y cursos que les acerquen al perfil deseado. (p. 42)

En síntesis, este componente del mesocurrículo hace un vínculo entre la institución educativa y el mundo real (sector productivo y social), reconociendo las necesidades en cuanto al capital humano y haciendo una propuesta de valor por medio de la cual la formación académica pueda suplir los requerimientos de capital humano competente para desempeñarse en el mercado laboral. A través de la formación académica se pretende contribuir con una identidad profesional de los estudiantes, permitiéndoles comprender su rol en la sociedad y comprometerse con el desarrollo ético y responsable de su profesión. (UDES, 2025, p. 42)

En lo que respecta a la forma en cómo se organiza el perfil del graduado, la Universidad presenta la siguiente estructura, con el fin de que en él, sea visible desde el rasgo distintivo del programa, hasta la identidad institucional. El perfil del graduado es la promesa de valor que se entrega no solo al futuro profesional, también a la familia y sociedad, por lo tanto, es necesario ser transparentes con lo que allí de promete.

Para la construcción del perfil del graduado se analiza el diagnóstico de necesidades abordado en el primer componente. Con base en esta información, el equipo encargado de diseñar o rediseñar el programa académico debe tener en cuenta los siguientes componentes: inicio, identidad institucional (PEI), competencias genéricas o transversales, competencia disciplinar y un cierre. A continuación, un ejemplo de cómo se estructura el perfil:

Figura 2.

Instructivo para organizar el perfil del graduado

Nota. Esta ilustración representa esquemáticamente el orden para organizar el perfil del graduado.

El profesional en Mercadeo y Publicidad de la Universidad de Santander es un líder ético, creativo, con visión global, compromiso social y ambiental, que transforma el mercado mediante el planteamiento de estrategias innovadoras con responsabilidad social y empresarial. Cuenta con habilidades comunicativas y de trabajo en equipo, con capacidad para intervenir junto con otros en la solución de problemas de su entorno. Aplica herramientas tecnológicas avanzadas en las dos disciplinas, diseña estrategias de comunicación publicitaria efectivas y analiza datos del mercado, desde la integración del mercadeo y la publicidad con las áreas de comunicación, artes y diseño, para la efectiva toma de decisiones empresariales.

Ejes curriculares Rutas educativas

En la estructura curricular de los programas académicos, las rutas educativas se establecen como ejes centrales para guiar a los estudiantes en el desarrollo de competencias orientadas a la solución de problemas sociales. Partiendo de un diagnóstico de las necesidades sociales y del sector productivo, las rutas educativas se trazan con el objetivo de alinear el perfil del graduado, los resultados de aprendizaje, entre otros componentes, con las demandas del entorno. Estas rutas no solo estructuran una secuencia lógica de experiencias de aprendizaje, contenidos y cursos, sino que también desafían a los estudiantes a aplicar sus conocimientos y habilidades en la intervención y resolución de problemas reales. (UDES, 2025, p. 50)

De acuerdo con la UDES, 2025: cada ruta educativa constituye un proceso estructurado, diseñado para que el estudiante avance en una temática disciplinar o de interés particular, como el desarrollo de una competencia específica, la investigación, lenguas extranjeras o competencias digitales, siempre con un enfoque en intervención y solución de problemas. Este enfoque permite que los estudiantes comprendan de manera práctica cómo sus aprendizajes contribuyen a abordar y resolver desafíos concretos en la sociedad. (p. 50)

Además de seguir la secuencia propuesta en la ruta, los estudiantes pueden enriquecer su experiencia con actividades adicionales, como la participación en proyectos de investigación, semilleros, o programas de movilidad. Estas actividades complementarias no solo fortalecen el proceso formativo, sino que también refuerzan la capacidad del estudiante para intervenir eficazmente en problemas sociales complejos. (UDES, 2025, p. 50)

Las rutas educativas, al enfocarse en la resolución de problemas identificados en el diagnóstico de necesidades sociales y en la coherencia curricular, permiten garantizar la alineación de las actividades académicas

con los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso. Estas rutas pueden culminar con la certificación de competencias en áreas específicas, garantizando que los estudiantes estén preparados para enfrentar los desafíos del mundo real y contribuir al bienestar social. (p. 51)

Ejes curriculares

Para establecer el nombre de las rutas educativas, es determinante pensar en los ejes curriculares, entendiendo estos como líneas de conocimientos macro que sirven de pilares a todo el currículo. Constituyen una guía orientadora del recorrido formativo del futuro profesional, contemplados en el marco del objeto de estudio, las áreas disciplinarias, los objetivos y el perfil del profesional del plan de estudios que se trate. (Universidad Estatal a Distancia [UNED], s.f., p.51)

Estos ejes curriculares determinan las rutas educativas del programa, que solo serán visibles en su conjunto, luego de finalizar el diseño o rediseño curricular.

A continuación, un ejemplo de los ejes curriculares de un programa académico asociado a las ciencias económicas, administrativas y contables:

- Eje 1.** Contable, financiero y de aseguramiento
- Eje 2.** Regulación y cumplimiento
- Eje 3.** Económico - Administrativo
- Eje 4.** Responsabilidad social

1 Eje: Contable, financiero y de aseguramiento

Este eje, que integra tres componentes, tiene como objetivo desarrollar las competencias técnicas y disciplinarias necesarias para los profesionales en contabilidad y finanzas. Cubre las normas internacionales de información financiera, costos, finanzas corporativas y contabilidad especial. Este eje también enfatiza la responsabilidad social, la fe pública y la importancia del interés público. Aborda los principios éticos, estándares profesionales y cumplimiento legal, mientras integra las tecnologías de la información y la comunicación como elementos transversales.

2 Eje: Regulación y cumplimiento

Este eje forma al estudiante en el conocimiento, gestión y comunicación del cumplimiento de disposiciones legales de obligatoria observancia en temas tributarios, laborales, comerciales, empresariales, entre otros.

3 Eje: Económico - Administrativo

En resumen, este eje potencia la habilidad del estudiante para incorporar el razonamiento lógico, el estudio cuantitativo y la perspectiva administrativa en el desempeño ético de la profesión, constituyendo el fundamento para la aplicación de los ejes de capacitación profesional, disciplinar e investigativa del programa.

4 Eje: Responsabilidad Social

La finalidad de formación de este eje, a través de la responsabilidad social, es desarrollar habilidades, actitudes y aptitudes que muevan a los futuros profesionales, a aportar en la resolución de problemas y desafíos que plantean los

contextos, a través de intervenciones, proyectos y acciones, ejecutados con principios éticos y de servicio al bien común como lo dispone la norma que rige la profesión.

Figura 3.

Ruta educativa de Regulación y Cumplimiento

Figura 4.

Ruta educativa de Responsabilidad Social

Para el ejemplo que corresponde a esta guía solo se representaron dos rutas, sin embargo, este mismo procedimiento hace parte del diseño de todas las rutas que el programa académico establezca.

Nota. Finalmente, cuando ya se armonicen todos los componentes del diseño curricular por ruta, las figuras 3 y 4 aproximan a la representación de lo que integraría cada ruta educativa.

Figura 5.

Rutas educativas del programa ejemplo

Nota. Para el ejemplo que se aborda en este componente, el programa académico comprende ocho semestres; sin embargo, por motivos de visualización gráfica, solo se representan cinco de ellos.

Como se establece en el Modelo Educativo Institucional, la Universidad declara el enfoque de sus acciones formativas orientadas hacia el desarrollo de competencias. El enfoque de desarrollo de competencias ayuda a crear un sistema de evaluación que mide la coherencia, relevancia y eficacia del Modelo Educativo y el enfoque pedagógico de la Institución. Además, contribuye al cumplimiento de la misión institucional, que se enfoca en la formación integral del estudiante. (UDES, 2025, p. 35)

Según la UDES, 2025: las competencias representan una combinación dinámica de las capacidades cognitivas y metacognitivas; conocimiento y comprensión; habilidades interpersonales, intelectuales y prácticas y los valores éticos (Universidad de Deusto, 2007). De acuerdo con Unigarro Gutiérrez (2017, 2021), estas implican la articulación armónica de conocimientos (saber), actitudes (ser) y habilidades (hacer), para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o tarea en contexto por parte del individuo objeto del proceso formativo. (p. 35)

En este marco, las propuestas curriculares y planes de estudios de los programas académicos de la Universidad de Santander se diseñan a partir de un mapa de competencias que integran los resultados de aprendizaje, entendiendo estos como el nivel de competencia que el estudiante de un programa debe demostrar en el marco de su proceso formativo para alcanzar la titulación; las unidades de competencia, entendidas como el desempeño esperado de un estudiante en términos de conocimientos, habilidades y actitudes en un nivel determinado de su ruta educativa. Son enunciados claros y observables del nivel de competencia en un momento particular de la ruta hacia el resultado de aprendizaje; y por último, los elementos de la competencia, son los desempeños definidos para cada una de las dimensiones de la competencia: ser, saber y hacer. (UDES, 2025, p. 36)

4.º Componente

Mapa de competencias

Resultados de aprendizaje

El modelo curricular institucional que se sustenta en dos teóricos fundamentales, Hilda Taba, con su teoría de que solo se aprende aquello que se experimenta, y que la educación debe responder a las necesidades sociales y del estudiante; y John Dewey quien destaca que, la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma; parte de un diagnóstico de necesidades sociales y de la población objetivo, que soporta la pertinencia de cada programa académico, en tanto que, define las oportunidades de desarrollo social, económico o ambiental a las que el programa atiende, las cuales a su vez responden a aquellos contextos de aprendizaje que median el desarrollo de competencias.

A partir del análisis de los componentes del diagnóstico, el modelo curricular institucional continúa con la declaración del perfil del graduado, los ejes curriculares que orientan las rutas educativas y seguidamente la declaración del mapa de competencias, el cual se compone de resultados de aprendizaje (RA), que como ya se expresó en párrafos anteriores, son el desempeño que se espera un estudiante demuestre al finalizar el programa académico; en otras palabras, son el nivel de competencia que debe alcanzar para graduarse; sumado a las unidades de competencias y los elementos de competencia, que hacen referencia al desempeño que se espera demuestre no al finalizar el programa académico, sino en un momento específico de la ruta hacia el logro de los resultados de aprendizaje.

A continuación una ilustración que representa el mapa de competencias:

Figura 6.

Mapa de competencias

Nota. Representación metafórica del avance del estudiante hacia el logro de los resultados de aprendizaje.

Los resultados de aprendizaje se formularán a nivel de programa y definirán en términos del nivel de competencia que debe demostrar el estudiante tras su ciclo educativo para obtener su título académico. En este escenario, los resultados de aprendizaje tienen como destinatarios primarios a:

“Los estudiantes, quienes deberán encontrar en ellos declaraciones claras sobre lo que deben lograr como condición para la obtención de su título académico” (UDES, 2025, p. 43).

“Los profesores, para quienes los resultados de aprendizaje fungirán como el norte para acompañar y orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes, tanto en términos didácticos como pedagógicos y evaluativos” (UDES, 2025, p. 43).

“Las autoridades académicas institucionales, las cuales garantizan una formulación clara y realizable, que determina los procesos asociados con la gestión curricular y de la calidad de los programas académicos y de la Universidad” (UDES, 2025, p. 43).

“La sociedad, que deberá encontrar en los resultados de aprendizaje las promesas de valor que la Universidad, por su lectura permanente del entorno y las profesiones, hace frente a las competencias de sus graduados para contribuir con el desarrollo social y territorial” (UDES, 2025, p. 44).

Por consiguiente, Según la UDES, 2025: para que los resultados de aprendizaje reflejen en su formulación los destinatarios, deben cumplir con unas características mínimas, las cuales se enuncian a continuación:

1

Ser transparentes y claros, para lo cual deberán estar formulados con un lenguaje preciso en relación con la disciplina y la profesión.

2

Ser evaluables, para lo que hay que evitar la inclusión de elementos subjetivos que impidan o dificulten que los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje tengan claridad sobre lo propuesto y cómo se evaluará su logro.

3

Ser realizables en términos de lo que es posible desarrollar en el nivel educativo y modalidad al cual responden los resultados de aprendizaje.

4

Ser comparables, para lo cual, desde el diseño y la gestión del programa académico, es necesario referenciar y articular los resultados de aprendizaje con las dinámicas nacionales e internacionales de la disciplina, la profesión, así como con el diseño de otros programas académicos de referencia.

5

Verificables al finalizar el programa académico, antes del grado, para valorar si los estudiantes han alcanzado los resultados de aprendizaje esperados y definidos por el programa académico. (p. 44)

Estructura de los resultados de aprendizaje en la Universidad de Santander:

la Universidad de Santander declara que, la Taxonomía sobre la cual se debe soportar la formulación, implementación y evaluación de los resultados de aprendizaje, será SOLO (Structure of Observed Learning Outcome), elaborada por Biggs y Collis (1982), que en español se puede traducir como: Estructura del Resultado de Aprendizaje Observado.

De acuerdo con la UDES, 2025: SOLO permite establecer una jerarquía natural del conocimiento por parte del estudiante a partir del empleo de verbos que caracterizan la acción a ejecutar y que se encuentran categorizados de acuerdo con los siguientes niveles:

Figura 7.
Niveles taxonomía SOLO

Nota. Jerarquía de verbos según la taxonomía SOLO Solo. Tomado de la *Guía para la formulación de resultados de aprendizaje* (p. 12), Gestión Curricular, Universidad de Santander.

Pre estructural	El estudiante no comprende la tarea, se encuentra en un nivel básico del conocimiento, o no demuestra competencia (p. 38).
Uniestructural	El estudiante identifica uno o algunos elementos de la actividad. (Comprensión como nominal) (p. 38).
Multiestructural	El estudiante identifica o aprende muchos aspectos de la tarea, pero los comprende de forma independiente (comprensión como conocimiento de/sobre) (p. 38).
Relacional	El estudiante integra los componentes en un todo coherente, en el que cada parte contribuye al significado global (comprensión como apreciar las relaciones) (p. 38).

Abstracto ampliado

El estudiante reconceptualiza el “todo” del nivel relacional en un nivel superior de abstracción, en el cual permite la generalización de un nuevo tema o área, o se vuelve reflexivamente sobre uno mismo. (comprensión como transferencia lejana, y como implicación de la metacognición (p.39).

Según la UDES, 2025: Los programas de pregrado y posgrado sitúan su enfoque de desarrollo de competencias en torno a los niveles de complejidad uniestructural, multiestructural, relacional y abstracto ampliado, considerando que los estudiantes de educación superior provienen de la educación media, y la misión de la Universidad es educarlos para un nivel de competencia mayor al de ingreso, de manera que se garantice el aporte de la Institución en la formación profesional y personal del estudiante. Para programas de pregrado, incluyendo programas de ETDH y SFT se sugiere llevar el nivel de competencia a los niveles multiestructural y relacional, siendo este último el recomendado para programas profesionales universitarios. Para programas de posgrado, especialmente maestrías y doctorados, el nivel de desarrollo podrá llegar al abstracto ampliado. (p. 39)

La formulación de los resultados de aprendizaje, unidades y elementos de competencia, seguirán estructura y orientaciones institucionales establecidas más adelante. Adicionalmente, para la selección de los verbos de acuerdo a SOLO, el programa por su naturaleza, disciplina y nivel académico establece la tabla de verbos más adecuada para el diseño de los resultados de aprendizaje, la cual puede adaptarse de la organización genérica que la Universidad ya ha establecido.

Todos los resultados de aprendizaje se definirán en términos de competencia y seguirán la estructura: verbo + objeto + condición de calidad + finalidad. Adicionalmente, el listado de los RA se antecede con el enunciado: al finalizar el programa académico el estudiante estará en la capacidad de...

Figura 8.

Estructura de los resultados de aprendizaje en la UDES

En el proceso de formulación de los resultados de aprendizaje, es importante que el programa se oriente con las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es la acepción del verbo del RA?
- ¿Qué nivel dentro de la taxonomía SOLO tiene el RA?
- ¿Es coherente el nivel del verbo con el desempeño que espero del estudiante al finalizar el proceso educativo?
- ¿A qué hace referencia el objeto del RA?
- ¿Es lógico el objeto planteado?
- ¿Es coherente la relación verbo – objeto?
- ¿A qué hace referencia la condición de calidad del RA?
- ¿Es evaluable la condición de calidad dentro de la acción que ejecutará el estudiante?
- ¿Por qué la finalidad planteada en el RA?

Ejemplo:

El siguiente resultado de aprendizaje corresponde a una de las rutas que se trabajaron como ejemplo en el componente anterior.

Ruta: Contable, financiera y de aseguramiento

Resultado de aprendizaje:

Verbo: ejecutar

Objeto: los procesos de aseguramiento en los diferentes tipos de encargo.

Condición de calidad: conforme a las normas y estándares nacionales e internacionales.

Finalidad: para el aseguramiento, la fiabilidad, la confiabilidad, y la oportunidad de la información, en los procedimientos y las metodologías aplicadas.

Sobre el verbo

Nivel SOLO del verbo: relacional

Acepción: realizar Hacer una cosa ideada o proyectada por el mismo que la hace o por otro. Hacer una cosa por mandato o encargo de otro.

Sobre el objeto

¿A qué hace referencia el objeto de este resultado de aprendizaje?

Al ejercicio de la Contaduría Pública el cual se apoya en prácticas y sistemas que aseguran la aplicación de estándares y normativas, así como también el control, la eficiencia y la fidelidad de la información.

Sobre la condición de calidad

¿A qué hace referencia la condición de calidad de este resultado de aprendizaje?

Al cumplimiento en la normativa nacional e internacional, así como también al control, la eficiencia y la fidelidad de la información.

Sobre la finalidad

¿Por qué la finalidad planteada en este resultado de aprendizaje?

Porque los usuarios internos y externos de los negocios requieren información oportuna y confiable para la toma de decisiones económicas, administrativas y financieras; por tanto, es necesario asegurar que los procesos de ejecuten cumpliendo la norma.

Unidades de competencia y elementos de la competencia

El mapa de competencias permite orientar el proceso de seguimiento y evaluación de los RA, puesto que define la meta a alcanzar y formula los desempeños esperados a medida que avanza por la ruta educativa en camino hacia el RA.

Con las unidades de competencia, el programa académico tiene una línea clara frente a los momentos de evaluación de los resultados de aprendizaje, es decir, si tomamos como ejemplo la figura 6, los momentos de evaluación son cuatro, y lo mínimo que se espera demuestre el estudiante es lo declarado en cada uno de ellos; si, por el contrario, no da cuenta de que ha alcanzado este nivel, es necesario tomar acciones que lleven a intervenir de manera oportuna con el fin de atender las necesidades del estudiante.

Una vez formulada la unidad de competencia, hay que definir los desempeños que se asocian a los conocimientos, habilidades y actitudes, es decir, al saber, hacer y ser, que, **armonizados**, determinan la existencia de esta (Unigarro, 2017).

Ejemplo:

Ruta: Contable, financiera y de aseguramiento

Resultado de aprendizaje:

Ejecutar los procesos de aseguramiento en los diferentes tipos de encargo

conforme a las normas y estándares nacionales e internacionales para el aseguramiento, la fiabilidad, la confiabilidad, y la oportunidad de la información, en los procedimientos y las metodologías aplicadas.

Para este resultado de aprendizaje, el programa académico ha establecido tres unidades de competencia, que se formularon considerando el momento de evaluación del RA y el nivel de competencia que se espera que el estudiante demuestre en cada momento de la trayectoria hacia el logro del resultado esperado.

Primera unidad de competencia

Verbo: prueba.

Objeto: el proceso contable.

Condición de calidad: teniendo en cuenta los principios fundamentales, las características y los marcos técnicos que gobiernan la contabilidad.

Esta unidad hace referencia al primer momento de evaluación del resultado de aprendizaje, el cual se efectuará cuando los estudiantes hayan cursado y aprobado los cursos de primero a tercer semestre. El verbo seleccionado se encuentra dentro del nivel SOLO uniestructural, escala de complejidad 3.

Unidad de competencia 1: *prueba el proceso contable teniendo en cuenta los principios fundamentales, las características y los marcos técnicos que gobiernan la contabilidad.*

Esta unidad hace referencia a lo que mínimamente debe demostrar el estudiante que ya ha transitado hasta tercer semestre por la ruta Contable, financiera y de aseguramiento, la cual lo conduce hacia el resultado esperado.

Ahora, se establecen los elementos de la competencia del saber, ser y hacer, los cuales no pueden representar un nivel de complejidad superior al declarado en la unidad de competencia, puesto que la complejidad de la unidad está determinada por la integración armonizada de los elementos.

Elemento de la competencia del Saber: verbo del saber + objeto

Distingue los principios, características y atributos de la contabilidad.

Elemento de la competencia del Hacer: verbo del hacer + objeto

Acata los principios, características, atributos y los marcos técnicos de la contabilidad.

Elementos de la competencia del Ser: verbo del ser + objeto

Percibe la importancia del proceso de aseguramiento de la información.

Los verbos seleccionados para los elementos de competencia, ninguno supera la escala de complejidad del verbo de la unidad.

Segunda unidad de competencia

Verbo: esboza.

Objeto: la estrategia de auditoría.

Condición de calidad: con base en las técnicas de auditoría y el contexto de aplicación.

Esta unidad hace referencia al segundo momento de evaluación del resultado de aprendizaje, el cual se efectuará cuando los estudiantes hayan cursado y aprobado los cursos de primero a quinto semestre. El verbo seleccionado se encuentra dentro del nivel SOLO multiestructural, escala de complejidad 6.

Unidad de competencia 2: esboza la estrategia de auditoría con base en las técnicas de auditoría y el contexto de aplicación.

Esta unidad hace referencia a lo que mínimamente debe demostrar el estudiante que ya ha transitado hasta quinto semestre por la ruta Contable, financiera y de aseguramiento, la cual lo conduce hacia el resultado esperado.

Elemento de la competencia del Saber: verbo del saber + objeto
Define los riesgos, la materialidad y los programas de auditoría.

Elemento de la competencia del Hacer: verbo del hacer + objeto
Busca evidencia suficiente y de calidad para fundamentar conclusiones.

Elementos de la competencia del Ser: verbo del ser + objeto
Manifiesta las debilidades del control interno, el incumplimiento de normativa y sus efectos financieros.

Los verbos seleccionados para los elementos de competencia, ninguno supera la escala de complejidad del verbo de la unidad.

Tercera unidad de competencia

Verbo: realiza.

Objeto: informes de auditoría y aseguramiento.

Condición de calidad: teniendo en cuenta la normativa que regula la auditoría y el aseguramiento de la información.

Esta unidad hace referencia al tercer momento de evaluación del resultado de aprendizaje, el cual se efectuará cuando los estudiantes hayan cursado y

aprobado los cursos de primero a séptimo semestre. El verbo seleccionado se encuentra dentro del nivel SOLO relacional, escala de complejidad 7.

Unidad de competencia 3: realiza informes de auditoría y aseguramiento teniendo en cuenta la normativa que regula la auditoría y el aseguramiento de la información.

Esta unidad hace referencia a lo que mínimamente debe demostrar el estudiante que ya ha transitado hasta séptimo semestre por la ruta Contable, financiera y de aseguramiento, la cual lo conduce hacia el resultado esperado.

Elemento de la competencia del Saber: verbo del saber + objeto
Documenta los procesos de auditoría y aseguramiento realizados.

Elemento de la competencia del Hacer: verbo del hacer + objeto
Aplica los procedimientos definidos para la determinación de los riesgos, la materialidad y la ejecución de los programas.

Elementos de la competencia del Ser: verbo del ser + objeto
Sustenta los hallazgos o resultados proponiendo los oportunidades de mejora.

5.º Componente

Experiencias de aprendizaje

El sustento teórico de lo que para la Institución representa una experiencia de aprendizaje está en el pensamiento de John Dewey. Ahora bien, organizar las experiencias que le permitirán al estudiante aprender no es menor. De ahí que Dewey presente como problema central del aprendizaje experiencial la selección cuidadosa de aquellas experiencias presentes que vivirán fructífera y creadoramente en las siguientes, puesto que solo cuando estas viven en las ulteriores son significativas (Castro, et al., 2024, p. 6).

Esto nos devela que no todas las experiencias son educativas, de hecho, puede ser que la experiencia que enfrente el estudiante sea anti-educativa, “porque puede predisponer negativamente a experiencias futuras, es decir, detener o perturbar el desarrollo de otras ulteriores” (Baraldi, 2021, p. 74), y es allí a donde no se quiere llegar. Ante esta posibilidad, Dewey plantea que existen dos criterios para seleccionar y organizar las experiencias de aprendizaje: el de continuidad y el de interacción (Castro, et al., 2024, p. 7).

Estos dos principios no se pueden separar, dado que las situaciones en donde interactúa el estudiante con el ambiente, en la medida en que se sucedan unas a otras, se lleva algo de la anterior a la siguiente. El mundo para el estudiante cuando pasa de una situación a otra se amplía o se contrae, es decir, no es que se encuentre viviendo en otro, sino en un contexto diferente. Es así que el individuo que vive en el mundo es porque es parte activa de una serie de situaciones concretas, lo que significa que interactúa con un conjunto de personas, objetos y demás elementos presentes en el ambiente (Castro, et al., 2024, p. 8).

¿Qué son?

En la Universidad de Santander son situaciones contextualizadas, articuladas entre sí, en las que el estudiante interactúa con una serie de elementos que pueden ser personas, objetos, recursos, entre otros; orientadas hacia un fin: el desarrollo de competencias.

¿Qué principios deben cumplir?

Para que las experiencias de aprendizaje sean consideradas en la Universidad de Santander como significativas, su selección y organización debe cumplir con dos criterios:

Continuidad

Alude a que toda experiencia trae algo de la pasada y modifica en algún modo la siguiente. Así que la selección y organización de las experiencias de aprendizaje debe permitir el crecimiento y desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en los estudiantes, teniendo clara la meta de aprendizaje hacia la cual se dirigen.

Interacción

Hace referencia a la interacción de las condiciones objetivas del contexto y las necesidades propias del estudiante. Es decir, para que exista experiencia de aprendizaje, tiene que darse una situación en donde el individuo interactúa

con el ambiente y con los elementos que en este se relacionen.

¿Cómo se seleccionan y organizan?

Una vez que se han formulado las rutas educativas con su mapa de competencias, se establecen las experiencias de aprendizaje por unidad, que sirven de medio para que el estudiante afiance las competencias al tiempo que posibilita la evaluación del resultado de aprendizaje.

Es importante resaltar que, en lo que respecta al diseño o rediseño del programa académico, se establece a nivel mesocurricular el marco de la experiencia de aprendizaje, dado que, cuando este se implemente se profundizará en aspectos como la metodología de enseñanza-aprendizaje y los detalles de la experiencia que vivenciarán los estudiantes.

Ejemplo:

Para las experiencias de aprendizaje, se hará referencia a un ejemplo de un campo disciplinar diferente al que abordamos en los componentes anteriores, se trabajará acerca de un programa de las ciencias de la salud.

El contexto del ejemplo es el siguiente: programa de maestría que se está diseñando a cuatro semestres modalidad presencial.

Ruta: Salud Familiar

Resultado de aprendizaje: desarrollar intervenciones de salud familiar en función de los principios éticos, la equidad en salud y el marco normativo vi-

gente para contribuir a la respuesta integral de las necesidades en salud y problemáticas identificadas en los diversos territorios.

Unidades de competencia:

Tabla 3.

Tabla de unidades de competencia

<i>Unidad de competencia 1: diseña intervenciones de salud familiar en función de los principios éticos, de la equidad en salud y del marco normativo vigente.</i>		
Saber:	Vincula	los principios éticos, y herramientas de valoración con los principios de equidad en salud.
Hacer:	Estructura	intervenciones de salud familiar.
Ser:	Conexiona	el trabajo colaborativo en función de las necesidades en salud y problemáticas identificadas en las familias de diversos territorios.
<i>Unidad de competencia 2: implementa intervenciones de salud familiar en función de los principios éticos, de la equidad en salud y del marco normativo vigente.</i>		
Saber:	Explica	los principios éticos y los de equidad en salud.
Hacer:	Adapta	intervenciones en Salud Familiar.
Ser:	Determina	las necesidades y problemáticas en salud de una familia.

Nota. Para esta maestría se diseñaron dos unidades de competencia dado los momentos de evaluación del resultado de aprendizaje, puesto que, es un programa académico de cuatro semestres, se evaluará así:

Adicionalmente, es importante resaltar que los verbos de las unidades de competencia del RA de la ruta de Salud Familiar en la maestría fueron seleccionados del nivel relacional y superiores, ya que un estudiante que curse un programa con estas características ya se encuentra como mínimo en un nivel de competencia en donde integra un todo coherente, en el que cada parte contribuye al significado global.

Experiencias de aprendizaje

El marco de la experiencia de aprendizaje que se estableció para este RA, se hizo partiendo de las acciones que el estudiante debe llevar a cabo de acuerdo con las unidades de competencia: diseñar y luego implementar intervenciones de salud familiar, verbos que implican un hacer concreto y además, exigen la interacción del estudiante en un contexto específico.

Nombre: Intervención de una familia

Descripción general: el estudiante realizará la valoración y análisis de la situación familiar en un territorio específico, lo que le permitirá identificar necesidades y potencialidades para el diseño y puesta en marcha de intervenciones de la salud familiar.

Actividades:

1. Selección de la familia.
2. Aplicación de instrumentos de valoración familiar.
3. Identificación de necesidades y problemáticas des la salud familiar.
4. Reconocimiento de actores claves para la salud familiar.
5. Diseño de intervenciones de salud familiar.
6. Implementación de las intervenciones de la salud familiar en la familia seleccionada.
7. Evaluación de intervenciones familiares.

Para este resultado de aprendizaje, el marco de la experiencia que estructuró el equipo encargado de diseñar el programa académico cumple con el principio de interacción, en tanto que el estudiante interactúa con una serie de objetos que se encuentran dentro del ambiente de aprendizaje, entre los cuales encontramos: personas, recursos, entre otros. Adicionalmente, se garantiza que las actividades establecidas permitan el principio de continuidad, dado que cada una de ellas le aporta algo a la siguiente; lo que el estudiante aprende en una, necesariamente lo debe aplicar en la siguiente.

A partir de esto último, es importante resaltar, a manera de ejemplo, que el estudiante, para la identificación de necesidades y problemáticas de la sa-

lud familiar, necesita de lo aprendido en la aplicación de instrumentos de valoración familiar; de la misma manera que, para el reconocimiento de los actores claves para la salud de la familia, necesita de lo que ha identificado como necesidades y problemáticas. De esta manera, las actividades se seleccionan y organizan teniendo en cuenta el principio de continuidad e interacción.

Esta experiencia en concreto se organizó teniendo en cuenta que las actividades de la 1 a la 5 se asocian con la unidad de competencia 1, y la 6 y la 7 con la unidad 2.

En el momento de la evaluación, el programa debe detallar la experiencia de aprendizaje a partir del marco que declaró en el diseño; es decir, para el caso del ejemplo, se tendría que especificar la familia a la que el estudiante va a intervenir, en qué territorio se encuentra y aspectos más profundos de cada actividad. Para ello, debe establecer la metodología de enseñanza-aprendizaje, la técnica y el instrumento de evaluación; sin embargo, este proceso es propio de la implementación y desarrollo del currículo diseñado. Por el momento, para el diseño, es necesario establecer el marco de la experiencia de aprendizaje.

Para más información sobre experiencias de aprendizaje en la UDES, diríjase aquí:

Finalmente el proceso de diseño o rediseño curricular cierra cuando el programa académico o el equipo gestor encargado de diseñar la oferta educativa, selecciona y organiza los contenidos y cursos que complementarán las rutas educativas establecidas previamente.

Para la explicación de estos componentes vamos a continuar con el ejemplo que se viene abordando desde el componente anterior:

Ejemplo:

Ruta

Salud Familiar

Resultado de aprendizaje

Desarrollar intervenciones de salud familiar en función de los principios éticos, la equidad en salud y el marco normativo vigente para contribuir a la respuesta integral de las necesidades en salud y problemáticas identificadas en los diversos territorios.

Unidades de competencia

Unidad de competencia 1: diseña intervenciones de salud familiar en función de los principios éticos, de la equidad en salud y del marco normativo vigente.

Unidad de competencia 2: implementar intervenciones de salud familiar en función de los principios éticos, de la equidad en salud y del marco normativo vigente.

Contenidos y cursos

Experiencia de aprendizaje

Nombre: Intervención de una familia

Descripción general: el estudiante realizará la valoración y análisis de la situación familiar en un territorio específico, lo que le permitirá identificar necesidades y potencialidades para el diseño y puesta en marcha de intervenciones de la salud familiar.

Actividades:

1. Selección de la familia.
2. Aplicación de instrumentos de valoración familiar.
3. Identificación de necesidades y problemáticas de la salud familiar.
4. Reconocimiento de actores claves para la salud familiar.
5. Diseño de intervenciones de salud familiar.
6. Implementación de las intervenciones de la salud familiar en la familia seleccionada.
7. Evaluación de intervenciones familiares.

Ahora bien, se continúa con la indagación y posterior selección y organización de los contenidos que son necesarios para que el estudiante logre las unidades de competencia y alcance el resultado de aprendizaje.

El equipo encargado del diseño del programa (para el ejemplo) seleccionó y organizó los siguientes contenidos, partiendo de las unidades de competencia:

Para la unidad de competencia 1

- Fundamentos conceptuales y teóricos de la Salud familiar desde la Atención Primaria en Salud.
- Marco sociohistórico y cultura de la familia.
- Ciclo vital individual y familiar.
- Instrumentos de valoración familiar.
- Mecanismos de priorización de familias y de adscripción de personas y familias.
- Contexto internacional de políticas y estrategias de Atención Primaria en Salud para la salud familiar.
- Marco normativo en salud para Colombia.
- Socioantropología de la familia.
- Enfoques de derechos: diferencial, intercultural, de género, entre otros en la planeación, implementación y evaluación de intervenciones desde la salud familiar.

Para la unidad de competencia 2

- Planeación y articulación de intervenciones de salud familiar.
- Definición, implementación y evaluación de procesos de atención con enfoque diferencial y poblacional.
- Gestión Integral del cuidado de la salud familiar.
- Información, evaluación, seguimiento y mejora.

Finalmente se establecen los cursos en donde se abordan los contenidos expuestos anteriormente con las temáticas.

Ruta

Salud familiar

Mapa de competencias

Resultado de aprendizaje

Desarrollar intervenciones de Salud Familiar en función de los principios éticos, la equidad en salud y el marco normativo vigente para contribuir a la respuesta integral de las necesidades en salud y problemáticas identificadas en los diversos territorios.

Unidades de competencia del RA

UC1: diseña intervenciones de Salud Familiar en función de los principios éticos, de la equidad en salud y del marco normativo vigente.

UC2: implementa intervenciones de salud familiar en función de los principios éticos, de la equidad en salud y del marco normativo vigente.

Experiencia de aprendizaje

Nombre: Intervención de una familia

Descripción general: el estudiante realizará la valoración y análisis de la situación familiar en un territorio específico, lo que le permitirá identificar necesidades y potencialidades para el diseño y puesta en marcha de intervenciones de la Salud Familiar.

Actividades:

1. Selección de la familia.
2. Aplicación de instrumentos de valoración familiar.
3. Identificación de necesidades y problemáticas de la Salud Familiar.
4. Reconocimiento de actores claves para la salud familiar.
5. Diseño de intervenciones de salud familiar.
6. Implementación de las intervenciones de la Salud Familiar en la familia seleccionada.
7. Evaluación de intervenciones familiares.

Contenidos

Asociados a la unidad de competencia 1

- Fundamentos conceptuales y teóricos de la Salud familiar desde la Atención Primaria en Salud.
- Marco sociohistórico y cultura de la familia.
- Ciclo vital individual y familiar.
- Instrumentos de valoración familiar.
- Mecanismos de priorización de familias y de adscripción de personas y familias.
- Contexto internacional de políticas y estrategias de Atención Primaria en Salud para la Salud Familiar.
- Marco normativo en salud para Colombia.
- Socioantropología de la familia.
- Enfoques de derechos: diferencial, intercultural, de género, entre otros en la planeación, implementación y evaluación de intervenciones desde la Salud Familiar.

Asociados a la unidad de competencia 2

- Planeación y articulación de intervenciones de salud familiar.
- Definición, implementación y evaluación de procesos de atención con enfoque diferencial y poblacional.
- Gestión Integral del cuidado de la Salud Familiar.
- Información, evaluación, seguimiento y mejora.

Cursos

- Fundamentos Teóricos y Metodológicos de la Salud Familiar.
- Enfoques Diferenciales y Derechos Humanos en Salud Familiar.
- Políticas Públicas y Marco Normativo en Salud Familiar.
- Planificación Estratégica en Salud Familiar.
- Gestión del Cuidado Integral y Continuidad de la Salud Familiar.
- Sistemas de Información, Monitoreo y Evaluación de intervenciones desde la Salud Familiar.

Figura 9.

Ruta educativa de Salud Familiar

Nota. En esta figura, la información contenida en el ejemplo no hace referencia a ningún programa de la Universidad de Santander. Hace parte de un ejercicio exclusivamente explicativo.

Etapas

Las etapas del diseño o rediseño curricular de un programa académico se corresponden a los componentes del diseño mismo.

Referencias

Castro-Bautista, K. P., Mejía Ardila, O. C., Serrano-Novoa, C. A., Rueda, S. J., Suescún-Garcés, S., Pérez Pulido, M. O., & León, F. J. (2025). *Aprendizaje Experiencial en la UDES*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14902210>

Baraldi, V. (2021). John Dewey: La educación como proceso de reconstrucción de experiencias. *Revista de la Escuela de Ciencias de la Educación*, 1(16), 68–76. <https://doi.org/10.35305/rece.v1i16.587>

Dewey, J. (2010). *Experiencia y educación* (L. Luzuriaga, Trad.; 2.ª ed). Editorial Biblioteca Nueva. (Trabajo original publicado en 1938).

Ministerio de Educación Nacional. (agosto de 2021). Guía de orientaciones metodológicas para el diseño de programas de educación superior basados en catálogos sectoriales de cualificación del MNC. Bogotá, Colombia. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-400474_recurso_41.pdf

Taba, H. (1962). Curriculum development ; theory and practice. En TA - TT -. Harcourt, Brace & World. <https://doi.org/LK - https://worldcat.org/title/176063>

Unigarro Gutiérrez, M. (2017). *Un modelo educativo crítico con enfoque de Competencias*. Universidad Cooperativa de Colombia. <http://dx.doi.org/10.16925/greylit.1833>

Unigarro Gutiérrez, M. A. (2021). Educar con enfoque de competencias. *Transformaciones en la gestión curricular y de la calidad académica*.

Universidad de Deusto. (2007). *Reflexiones y perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe final Proyecto Tuning América Latina 2004 - 2007*.

Universidad Estatal a Distancia (UNED). (s.f.). *Glosario de términos. Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes (PACE)*

Universidad de Santander (UDES). (18 de diciembre de 2023). Acuerdo 007: *Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo Institucional (PEI)*. <https://udes.edu.co/images/micrositios/ense%C3%B1anza/gestion-curricular/acuerdo-007-proyecto-educativo-institucional-pei.pdf>

Universidad de Santander (UDES). (28 de enero de 2025). *Taller sobre herramientas para el diagnóstico de necesidades. Plan de Rediseño Curricular*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14866673>

Universidad de Santander (UDES). (2025). *Lineamientos Curriculares* [Manuscrito en preparación]

**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

**ACREDITADA
ALTA CALIDAD**

**ACREDITACIÓN INTERNACIONAL
• MULTICAMPUS •**

